

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**Х. Хайдаров****кандидат экономических наук, доцент ФерГУ**

Аннотация: Инклюзивному образованию в Республике Узбекистан уделяется большое внимание, которое связано с Узбекской моделью развития, где существенное место уделено социально-уязвимому населению. Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым 11 сентября 2023 году своим указом утвердил Стратегию «Узбекистан-2023» и в нём одной из основных направлений является социальная защита населения и повышения качественного образования. В данной статье определены истоки изучения, зарубежный опыт, раскрыты проблемы и методы их решения, состояние этого направления в Узбекистане.

Ключевые слова: инклюзив; инклюзивное образование; особые образовательные потребности; коррекционные классы общеобразовательных школ; дистанционное обучение; домашнее обучение; дистанционное обучение.

Annotation: A lot of attention is paid to inclusive education in the Republic of Uzbekistan, which is connected with the Uzbek model of development, where a significant place is given to the socially vulnerable population. On September 11, 2023, President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev approved the Strategy "Uzbekistan-2023" by his decree, and one of the main directions in it is social protection of the population and improvement of quality education. The article identifies the origins of the study, foreign experience, reveals the problems and methods of their solution, the state of this direction in Uzbekistan.

Key words: inclusive; inclusive education; special educational needs; correctional classes of secondary schools; distance learning; home schooling; distance learning.

Вступление: Инклюзивное образование происходит от латинского слова (inclusif – включаю). Инклюзивное образование — наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Оно отражает процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в том числе для детей с особыми потребностями. Цель инклюзивного образования – дать всем учащимся равноправные условия без каких-либо дискриминаций, ущемлений прав той или иной наций,

вероисповеданий и детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование — наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями, основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Если иметь в виду, что во всём мире около 1 миллиарда людей являются инвалидами, потерявшими здоровье. Для значительной части детей имеющие ограниченные возможности требуются получение полноценного образования, то инклюзивное образование для уязвимых слоев населения является одним из важных направлений народного образования на современном этапе.

24 сентября 2020 года был принят в новой редакции Закон «Об образовании» в Узбекистане, где статья 20 посвящена инклюзивному образованию.

Инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к образованию в образовательных организациях для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в которой впервые было внесено понятие инклюзивного образования.

Для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями в образовательных организациях организуется инклюзивное образование. Порядок организации инклюзивного образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Проблемы и решения. В настоящее время перед образовательными учреждениями каждого государства стоят такие проблемные задачи, как высокий уровень и широкий круг образовательных услуг, а также доступность образования для всех категорий детского населения. Выполнение этих проблем возможно при условии создания в образовательных учреждениях комфортной образовательной среды, в которой учебные процессы протекали бы в наиболее благоприятных для учащихся условиях. Инклюзия — это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса. В идеале инклюзивный класс должен объединять несколько групп детей с особыми образовательными потребностями, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. **Инклюзивное образование** – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. Система адаптируется к потребностям ребёнка. **Инклюзия** – это процесс, имеющий целью принимать во внимание и удовлетворять разнообразные потребности обучающихся через расширение участия в обучении, в культурной и общественной жизни и уменьшение числа тех, кто исключен из процесса образования, или тех, кто охвачен образовательным процессом, но не включен в него. Инклюзия основывается на идеях единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в котором имеются разные образовательные маршруты для тех или иных участников. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. В детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в специальных условиях – конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ. Различают коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе к дому и воспитываются в семье.

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения организовано посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется силами педагогов ближайшего образовательного учреждения. Однако существуют и специализированные школы надомного обучения

детей-инвалидов. Домашнее обучение ведется по адаптированной программе, построенной с учетом возможностей учащегося. По окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование, с помощью которого будет поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.

К инклюзивному образованию и её определению в разных странах подходы своеобразные и они в конечном счёте дополняют и совершенствуют данную сферу народного образования. Так в России классифицируется «Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». В России концепция инклюзивного образования рассматривается как процесс совместного обучения школьников с ОВЗ и их сверстников в одном классе.

В справочнике международной организации ЮНИСЕФ помимо школьников с ОВЗ также назвали претендентами на инклюзию детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дано такое определение: « Инклюзивное образование –это такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку»

Инклюзивное образование – это всемирное движение, приобретающее все большую актуальность в последние годы, особенно после принятия Саламанкской декларации в Испании, которая провозгласила включение всех детей и молодежи в единую систему

образования, независимо от их различий, индивидуальных и социальных трудностей (ЮНЕСКО, 1994) [1]. С тех пор целью всех стран, которые присоединились к Международной декларации, стала разработка моделей школ, которые успешно удовлетворяют образовательные потребности всех детей. Доминирующей темой исследований в европейских странах в последние два десятилетия является изучение отношения учителей и родителей к включению детей с особыми образовательными потребностями в единый образовательный процесс. В настоящее время тенденция к расширению инклюзивного образования, основанного на признании индивидуальных различий и права всех лиц на получение качественного образования в общей системе образования, является результатом постепенного изменения отношения к воспитанию детей с ОВЗ. Такое отношение, формируемое под влиянием социальных, политических и образовательных тенденций современного времени, без сомнения, определяет необходимость создания медико-социальной и правовой поддержки, в которой нуждаются люди с ограниченными возможностями на протяжении всей жизни. В древности вплоть до XVIII века внимание к людям с ограниченными возможностями практически отсутствовало.

ЮНИСЕФ занимается вопросами включения инклюзивного обучения в систему образования Узбекистана. Инклюзивное обучение нацелено на предоставление качественного образования всем детям, независимо от их способностей и положения. Принцип инклюзивности также предполагает, что дети с ограниченными возможностями должны жить в семьях и учиться с ровесниками в обычной школе для того, чтобы получить положительное эмоциональное и социальное развитие. Инклюзивная система обучения гарантирует, что ребенок в инвалидном кресле может заниматься в любой ближайшей школе, имеющий трудности в постижении знаний получит специальную помощь, чтобы научиться читать и писать, а ребенку, который перестал посещать школу, будет оказана помощь в возвращении в школу.

ЮНИСЕФ способствовал разработке проектов положений Министерства народного образования о роли дефектологов и психологов в инклюзивном обучении; содействие ЮНИСЕФ обеспечило включение 5-летнего плана работы по инклюзивному обучению в общий план сектора образования.

Решение: • предоставление технической поддержки Министерству народного образования для экспериментального внедрения методов инклюзивного обучения в выбранных регионах;

- внедрение соответствующих учебных программ в областных центрах развития детей, уделяющих особое внимание детям, которые не посещают школу или подвергаются этому риску;

- экспериментальное внедрение при содействии «Special Olympics» в Узбекистане особых программ для учителей, родителей и учащихся, направленных на то, чтобы дети с ограниченными возможностями могли учиться в обычных школах.

В Узбекистане этому виду образовательного процесса уделяется как одному из актуальных задач, стоящих перед государственными органами. Утверждена концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 года. В соответствии с документом, в порядке эксперимента в 2021/2022 учебном году: внедрена система инклюзивного образования в одной из общеобразовательных школ городов, а также районов Ташкента; открываются начальные базовые коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями в одной из общеобразовательных школ Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента; создаются специализированные группы в одной из профессиональных школ Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей для выпускников 9-х классов специализированных образовательных учреждений и детей с особыми образовательными потребностями.

Помимо этого, с 2021/2022 учебного года была предусмотрена организация:

- обязательного общего среднего образования в специализированных образовательных учреждениях продолжительностью 11 лет в (вспомогательных) школах и школах-интернатах для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии – 9 лет;

- курсов для профессионального обучения учащихся 10-11 классов в (вспомогательных) школах и школах-интернатах для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии – 8-9 классов специализированных образовательных учреждений, а также выдача сертификатов выпускникам. С 1 января 2021 года руководящим работникам специализированных образовательных учреждений выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия труда в размере 100% от базовой тарифной ставки.

Также будет создана «Лаборатория инклюзивного образования» при Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. В задачи данной лаборатории входит создание в общеобразовательных школах условий для инклюзивного образования, разработка

критериев определения качества и эффективности инклюзивного образования, а также осуществление контроля за их выполнением.

Выводы и предложения. Инклюзивному образованию в Узбекистане уделено большое внимание и в целях её дальнейшего развития и совершенствования создана правовая основа, принято ряд правительственных документов, утверждена концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 года, разработана в целях организации системы инклюзивного образования, гарантии и обеспечения права на получение образование детей с особыми образовательными потребностями. «Инклюзивное образование в Узбекистане» направлен на продвижение модели непрерывного инклюзивного образования в республике путем поэтапного внедрения в систему начального, среднего, среднего специального и высшего образования, а также на создание условий для повышения качества инклюзивного образования. В рамках этого проекта разработана концепция «Национальная модель инклюзивного образования», которая внедряется в систему дошкольного и школьного образования путем создания смешанных групп и классов на базе пилотных детских садов и школ в г. Термезе, Карши, Навои, Самарканде, Джизаке, Гулистане, Ташкенте, Андижане, Фергане, Коканде, Ургенче и Нукусе. Особенность национальной модели инклюзивного образования заключается в том, что оно строится с учетом отечественного и зарубежного опыта. По данным ФОПСИ, в настоящее время в пилотных детских садах, школах, лицеях и колледжах этих городов в смешанных группах и классах обучается и воспитывается свыше 600 детей.

Для поднятия на качественный уровень инклюзивное образование в Узбекистане считаем наряду с принятыми мерами создать правовые основы льготного обучения в высших учебных заведениях для учащихся инклюзивного образования и обеспечить их обучение в общеобразовательных и специальных учебных учреждениях квалифицированными преподавателями.

Список литературы:

1. Гюнваль Ч. От «Школы для многих» к «Школе для всех» // Дефектология. – 2006. № – С. 73–78.
2. Дементьева Н. Ф., Багаева Г. Н., Исаева Т. Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями. – М.: Изд-во Ин-та социальной работы, 1997. – 213 с.

3. Муминова Л. Логопедик текшириш ва ўқитиш. – Т.: Ўқитувчи, 1993. URL: <http://www.sisf.uz/>
4. Муминова Л. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълим концепцияси. Ривожланишида нуқсонли бор болалар нутқини логопедик кўрикдан ўтказиш методикаси. – Т., 2009.
4. Xaydarov X.U., & Tolibov I.Sh. (2023). Analysis small business and private enterprise of uzbekistan. Экономика и социум, (5-1 (108)), 340-344.
5. Khaydarov, K. U. (2022). Important proactive approaches in educational institutions. Gospodarka i Innowacje., 29, 108-111.
6. Хайдаров, Х. У., & Хамалова, Ф. Ю. (2014). Подготовка молодых учителей к инновационной деятельности. In Теоретические и методологические проблемы современного образования (pp. 119-120).
7. Khaydarov, K. U. (2022). The Development of Insurance as an Important Area of Social Protection. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 97-100.
8. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In наука сегодня: вызовы и решения (pp. 59-61).
9. Haydarov, H., & Xonkeldiyeva, K. (2022). Improving marketing activities in fruit and vegetable trade. Экономика и социум, (3-2 (94)), 113-118.
10. Khaydarov, K. U. (2022). Improving the Strategy of Wholesale Marketing Services. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 91-96.